

ONA TILI VA O`QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA O`QUVCHILAR NUTQINI O`STIRISH MUAMMOSINING YORITILISHI.

Shonazarova Sevara Rashidovna

Temiz pedagogika instituti o`qituvchisi

Begamova Sabina

Boshlang`ich ta`lim fakulteti talabasi

22-12 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090847>

Yurtimizda kundan-kunga ta`lim sifatiga e`tibor kuchaytirilmoqda. Prezidentimizning 2019-yil 29-apreldagi "O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida"gi farmonida tizimdagi muammolar va ularning yechimiga doir qator maqsadlar ko`zda tutilgan. Ushbu farmonda belgilab berilgan vazifalar ijrosini taminlash bo`yicha tuzilgan "Yo`l xaritasida" ko`p yillik mehnat stajiga ega yuqori malakali va tajribali pedagoglarning chet tili hamda kompyuter savodxonligini oshirish, o`quvchilar soni quvvatiga nisbatan kam bo`lgan maktablarda kadrlar salohiyatini oshirish masalasiga alohida e`tibor qaratilgan. Bu harakatlarning barchasining zamirida ta`lim sifatini yaxshilashga erishish yotibdi.

Mamlakatimizda kelajagimiz davomchilari bo`lmish yoshlarga innovatsion, ilg`or usullar va metodlarni qo`llab, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib ta`lim berish hamda o`quvchilarning ta`limdagi sifat samaradorligini oshirish, yoshlarni raqobatbardosh qilib tarbiyalash ta`lim tizimi oldida turgan asosiy vazifa hisoblanadi.

Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni so`zli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va o`zlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo`l ochadi. Umuman, shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish, fikrlash va boshq.)ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog`liqdir.

Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o`rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo`yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala shiddat bilan sakrash tarzida ro`y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi.

Forobiyning fikricha, qanday qilib ta`lim berish va ta`lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so`rash va qanday javob berish (masalasi)ga kelganda, bu haqdagi ilmlarning eng birinchisi jismlarga, ya`ni

substansiya va aksidensiyalarga ism beruvchi til haqidagi ilmdir. Ikkinchisi ilm grammatikadir. U jismlarga berilgan ism (nom)larni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidensiyaning joylashishiga va undan chiqadigan natijalarni ifodalovchi hikmatli soʻzlarni va nutqni qanday tuzishni oʻrgatadi. Uchinchi ilm mantiqdir. U maʼlum xulosalar keltirib chiqarish uchun mantiqiy figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni oʻrgatadi. Bu xulosalar yordamida biz bilinmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima toʻgʻri va nima yolgʻon ekanligi haqida hukm chiqaramiz”. Oʻquvchilar nutqida mantiq ilmiga asoslanib fikr-mulohaza bildirish maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi soʻz zahirasini oʻz nutqi orqali harakatga keltiradi.

Nutq va uni oʻstirish tushunchasi¹. Nutq - kishi faoliyatining turi, til vositalari (soʻz, soʻz birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq oʻzaro aloqa va xabar funksiyasini, oʻzaro fikrni his-hayajon bilan ifodalash va taʼsir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishining aktiv faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Oʻquvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli taʼlim olish qurolidir. Nutq oʻstirish nima? Agar oʻquvchi va uning tildan bajargan ishlari koʻzda tutilsa, nutq oʻstirish deganda, tilni har tomonlama aktiv amaliy oʻzlashtirish tushuniladi. Agar oʻqituvchi koʻzda tutilsa, nutq oʻstirish deganda, oʻquvchilar tilning talaffuzi, lugʻati, sintaktik qurilishi va bogʻlanishli nutqni muhim aktiv egallashlariga yordam beradigan metod va ish turlarini qoʻllash tushuniladi. Nutq faoliyati uchun, shuningdek, oʻquvchilar nutqini oʻstirish uchun bir necha shartga rioya qilish zarur:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab boʻlishi kerak. Oʻquvchilar nutqini oʻstirishning metodik talabi oʻquvchi oʻz fikrini, nimanidir ogʻzaki yoki yozma bayon xohishi va zaruriyatni yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.

2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali boʻlishi lozim. Bu material qanchalik toʻliq, boy, qimmatli boʻlsa, uning bayoni shunchalik mazmunli boʻladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan soʻz, soʻz birikmasi, gap, nutq oborotlari yordamida ifodalansagina tushunarli boʻladi.

Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli oʻstirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollantirish hisoblanadi. Nutqni egallashning qator aspektlari mavjud. Bular:

1. Adabiy til normalarini oʻzlashtirish.

¹ Asqarova M. va bosh. Kichik yoshdagi bolalar nutqini oʻstirish. – T., 2001

2. Jamiyatimizning har bir aʼzosi uchun zarur boʻlgan muhim nutq malakalarini, yaʼni oʻqish va yozish malakalarini oʻzlashtirish.

3. Oʻquvchilar nutq madaniyatini takomillashtirish. Nutq oʻstirishda uch yoʻnalish aniq ajratiladi:

- 1) soʻz ustida ishlash;
- 2) soʻz birikmasi va gap ustida ishlash;
- 3) bogʻlanishli nutq ustida ishlash.

Soʻz, soʻz birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza boʻlib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, sintaksis xizmat qiladi, bogʻlanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi². Nutq oʻstirishda izchillik toʻrt shartni, yaʼni izchilligi, istiqboli, xilma-xilligi, xilma-xil turlarini umumiy maqsadga boʻysundirish koʻnikmasini oshirish bilan taʼminlanadi.

Shu oʻrinda nutq turlari haqida ham maʼlumot berib oʻtsak. Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular oʻz fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqda oʻylab oladilar. Bu ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutq eshittirilmagan va yozilmagan, “oʻylangan” (fikrlangan) nutqdir. Tashqi nutq tovushlar yordamida eshittirilib yoki grafik belgilar bilan yozilib, boshqalarga qaratilgan nutqdir. Ichki nutq materialni tushunish va yodda saqlashga yordam beradi. Fikrni ifodalash usuliga koʻra nutq ogʻzaki va yozma boʻladi. Ogʻzaki nutq koʻpincha dialog tarzida, yozma nutq esa monolog tarzida boʻladi. Oʻquvchilar nutqiga qoʻyilgan talablar. Oʻquvchilar nutqini oʻstirishda aniq belgilangan bir qator talablarga rioya qilinadi.

1. Oʻquvchilar nutqi mazmunda boʻlsin.
2. Nutqda mantiqiylik boʻlsin.
3. Nutq aniq boʻlsin.
4. Nutq til vositalariga boy boʻlsin.
5. Nutq tushunarli boʻlsin.
6. Nutq ifodali boʻlsin.
7. Nutq toʻgʻri boʻlsin.
8. Nutq madaniyatli boʻlsin.

Nutq oʻquvchilar tafakkurini oʻstirishda muhim vositadir. Nutq fikrni bayon etish vositasi boʻlibgina qolmay, uni shakllantirish quroli hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi vazifasini bajaradi, uni oʻstirish sharti esa fikrni boyitish hisoblanadi. Aqliy faoliyat sistemasini egallash asosidagina nutqni muvaffaqiyatli oʻstirish mumkin. Shuning uchun oʻquvchilar nutqini oʻstirish

² Asqarova M. va bosh. Kichik yoshdagi bolalar nutqini oʻstirish. – T., 2001

materialni tayyorlash, takomillashtirish, mavzuga oidini tanlash, joylashtirish, mantiqiy operatsiyalarga katta ahamiyat beriladi. Tafakkur til materiali yordamida nutqiy shakllantirilsa va bayon etilsagina muvaffaqiyatli o'sadi. Tushuncha so'zlar yoki so'z birikmalari bilan ifodalanadi, shunday ekan, tushuncha til vositasi bo'lgan so'zda muhim aloqa materialiga aylanadi. Kishi tushuncha ifodalaydigan so'z (so'z birikmasi) ni bilsagina, shu tushunchaga asoslangan holda, tashqi nutqda fikrlash imkoniga ega bo'ladi.

1-sinf o'quvchilari ona tili darslarida til yordamida tabiat va kishilar hayoti haqida bilim oladilar; ular kuzatishni, o'ylashni va ko'rganlari, eshitganlari, o'qiganlari bo'yicha to'g'ri bayon qilishni o'rganadilar. Ona tili darslari bolalar lug'atini boyitishga samarali yordam beradi, nutqni tuzishni o'rgatadi. O'qish darsi va u bilan bog'liq holda olib boriladigan ekskursiya o'quvchilarga tabiat hodisalari, kishilar hayoti va mehnati haqida, axloq qoidalari, boshqa kishilar bilan muomala normalari haqida bilim beradi; bu darsda o'quvchi nutqiga, uni shakllantirish va o'stirishga keng imkoniyat mavjud. Grammatika va to'g'ri yozuv darslarida tilni maxsus o'rganish bilan bolalar alohida tovush, bo'g'in, so'z va gaplarni eshitishga va aytishga o'rganadilar.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda quyidagi tamoyillarga tayaniladi:

1. Ta'lim berishda kommunikativ yondashuvga asoslaniladi, ya'ni tilning muloqot vazifasi birlamchidir. Shuningdek, faoliyatga yo'nalgan yondashuv, ongli yondashuv, kashfiyotchilik yondashuvi, farqli va tanqidiy yondashuv kabilar e'tiborda bo'lishi lozim.
2. Tilni amaliyotda qo'llash, ya'ni matnni o'qish orqali ham grammatika, ham uning qo'llanilishini o'rgatish ko'zda tutiladi.
3. Grammatik savodxonlik doirasida o'quvchining so'z boyligini oshirish, so'zlarning ma'no nozikliklari, farq va o'xshashliklarini his qilish va anglab yetish, bexato talaffuz qilish va yozish, so'zlarni bog'lab gap, gaplardan esa matn tuza olish, birikmalardagi ma'naviy va grammatik, matndagi mantiqiy xatoliklarni toppish va tuzatish, o'zgaralar fikrini to'g'ri anglash, bir fikrni turli shaklda ifodalash, uzilgan fikrning davomini tiklash kabi qator mantiqiy operatsiyalarni bajarish, nutq vazuyatini to'g'ri baholash va til imkoniyatlaridan unga mos ravishda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va malakasini o'stirishga e'tibor qaratiladi.
4. O'qish savodxonligi doirasida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchidan chuqur mulohaza

yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish, o'qish orqali tevarakat-rof, borliq haqidagi bilimlarni kengaytirish; har qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasini egallash nazarda tutiladi.

5. Barcha uslubdagi turli soxalarga oid matnlar bilan tanishish barobarida mashq va topshiriqlar orqali fanlararo integratsiya amalga oshiriladi.

6. O'quvchining o'qib, eshitib tushunish, og'zaki va yozma nutq malakasini umumiy holda rivojlantirish maqsadida ularning har biriga alohida e'tibor qaratiladi.

7. Video va audiomateriallar orqali yozma ko'nikma bilan birgalikda og'zaki nutqni rivojlantirish ko'zda tutiladi. Videomateriallar tilning qanday vaziyatda qo'llanayotgani haqida to'liq tasavvur bersa, audiomaterial ularning ohangini yaxshi o'zlashtirishga, ularning turli o'zgarishlari qanday ma'no anglatishini tushunishga yordam berishiga e'tibor qaratilgan.

8. Badiiy matn ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, tilning ifoda imkoniyatlarini tushunishi va his eta olishi, "so'zni hazm qila olish" darajalari e'tiborga olinadi.

9. Ta'lim jarayonida o'quvchining voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qishga o'rgatish orqali ijodiy tafakkuri, fikrlash doirasi shakllantirib boriladi.

10. Har bir mashg'ulot tilni o'zlashtirishning tabiiy laboratoriyasi sifatida tashkil etiladi³.

1-sinfda o'quvchilar ongli, turli va bir me'yorda bo'g'inlab o'qish malakasini egallaydilar. Ayrim nutq tovushlarining talaffuzidagi qiyinchiliklar bartaraf etiladi. O'quvchilar o'qigan matnlarning mazmunini o'qituvchining yordamchi savollari asosida hamda kichik hajmdagi matn mazmunini unga ishlangan rasmdan foydalanib so'zlab berishga o'rganib boradilar. 1-sinf o'quvchilari matn ustida ishlash jarayonida quyidagicha ishlarni amalga oshiradilar.

1. O'qigan matnda nima haqida fikr yuritilayotganligi to'g'risida suhbat o'tkaziladi.

2. O'qilgan adabiy asar namunasining umumiy mazmuni aniqlanadi.

3. O'qilganda ishtirok etuvchi shaxslarning xatti-harakatlariga elementar ravishda baho berishga o'rgatilib boriladi.

4. O`qilgan badiiy asar namunasining tili o`rganiladi. O`qilganda ishtirok etuvchi qahramonlarning xatti- harakatini, ularni bir-biriga taqqoslash yuzasidan mashq qildiriladi⁴.

Bolaning maktabda yaxshi o`qishida muhim omillardan biri bo`lib hisoblangan - nutqni o`stirish, o`qish va savodga tayyorgarlik jarayoni qiziqarli usullar, voqeaband rasmlar, jonli suhbatlar, mantiqiy o`yinlar orqali tavsiya etilgan. Bu o`yinlar bolaning nutqini shakllantirishda jummalarni Grammatik jihatdan to`g`ri tuzishlarida, nutq tovushlarini aniq eshitib, to`g`ri talaffuz etishda bosma harflarni o`zlashtirib, so`zlarni bo`g`inlab o`qishga o`rgatadi. Darslikdagi ertak yoki hikoyalarni ifodali tarzda o`qib bo`lgach, birgalikda asar voqealarini muhokama qilib qahramonlar xatti-harakatlariga yaxshi va yomon tomonlarga baho berishga undash kerak⁵.

Bolaga ertak (hikoya)ni qayta hikoya qilishni taklif etish ham samarali usullardan biri.

Qayta hikoya qilayotganda voqealarni batafsil ravon so`zlashga, savollarga aniq, to`liq javob berishga alohida e`tibor berish kerak. Bolaga noto`g`ri aytgan joylarda, xotirasidan chiqqanida tovushlarni to`g`ri talaffuz etmaganda asta-sekinlik bilan unga ko`maklashib boriladi.

Ona tili va o`qish savodxonligi darslarining o`qituvchilar uchun metodik qo`llanma kitobidan to`g`ri foydalanish ham o`quvchilar nutqini o`stirishda yaxshi natija beradi. O`quvchilar nutqini o`stirishda surat bo`yicha so`zlab, hikoya tuzish, birgalikda she`r o`qish mashg`ulotlari ham foydali.

1-sinf o`quvchilari nutqini o`stirishda rasmlar asosida turli savollar berish, suhbatlar qurish, suratlar bo`yicha so`zlab, hikoya tuzdirish, she`rlarni birgalikda o`qish, turli tez aytish, topishmoq va maqollarni yoddan aytish kutgan natijamizni beradi. Bularga qo`shimcha tarzda shuni ayta olamanki, boshlang`ich sinf o`quvchilari multfilmlarni miriqib tomosha qilishadi, bolalar uchun qo`shiqlarni jon quloq bilan tinglashadi⁶.

Shularni inobatga olib, 1-sinf ona tili va o`qish savodxonligi darsligida keltirilgan she`r va qo`shiqlarni kuyga solib musiqiy tarzda, imkon bo`lsa, asboblardan foydalanib yoddan aytirish darsning qiziqarliligini va interfaolligini oshiradi. Biz yetti yoshli bolalarda nutq o`stirish deganda aslida bolalarda ravon gapirishni o`rganishni tushunishimiz lozim. Buning uchun birinchi sinfda ilk qadam harflarni o`qish, bo`g`in hosil qilish, bo`g`inlardan

⁴ R.Safarova va boshq. Savod o`rgatish darslari. –T.: Ma`naviyat, 2003

⁵ Q. Shodiyeva. O`rta guruh bolalari nutqini o`stirish. –T.: O`qituvchi, 1993.

⁶ R.Safarova va boshq. Savod o`rgatish darslari. –T.: Ma`naviyat, 2003

soʻzni, soʻzlardan gapni, gaplardan esa matn yaʼni nutq shakllanishini unutmashimiz kerak.

Notiqning vazifasi hech qachon maʼlum miqdordagi maʼlumotni taqdim etish bilan cheklanmaydi. Notiq qoida tariqasida oʻz nuqtai nazarini himoya qilishga, boshqalarni uni qabul qilishga ishontirishga, uni haq ekanligiga ishontirishga va hokazolarga majbur boʻladi. Bu notiqning asosiy ish vazifalari sirasiga kiradi⁷. Shu oʻrinda notqlikning kelib chiqishi va unga taʼriflarga eʼtiborni qaratsak.

Inson kamoloti, qolaversa, jamiyat taraqqiyotida Ona tilining oʻrni beqiyos. Til aloqa vositasi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrda Oʻzbekiston Respublikasining “Davlat tili” haqidagi Qonuni qabul qilinganligining oʻttiz yilligini keng nishonlash toʻgʻrisida”gi Qarori, 2019-yil 21-oktabrda esa “Oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni qabul qilindi. Bu meʼyoriy hujjatlar oʻzbek tili taraqqiyotida muhim rol oʻynaydi. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Taʼlim tizimida maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarori, “Oʻzbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy gʻoyani rivojlantirish konsepsiyasi”, “Maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Qarori va boshqa bir qator meyoʻriy hujjatlarda taʼlim va tarbiyani tubdan isloh qilish, zamon talablariga javob beradigan yoshlarni tarbiyalash toʻgʻrisidagi dolzarb vazifalar belgilab berilgan.

“Dunyoda qadimiy va boy tillardan biri boʻlgan oʻzbek tili xalqimiz uchun milliy oʻzligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho maʼnaviy boylik, buyuk qadriyatdir”, degan edi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev, Oʻzbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining oʻttiz yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqida. Inson oʻz fikr-mulohazasini til orqali namoyon etadi. Bugungi kunda ellik milliondan ortiq kishi oʻzbek tilida soʻzlashadi. Dunyoda eng koʻp tarqalgan qirqta tildan biri oʻzbek tilidir. Jahonda 6912 tadan ortiq til mavjud. Shulardan 168tasigagina davlat tili maqomi berilgan. Bugun Turkiyaning 18ta, Germaniyaning 8ta, Yaponiyaning 8ta, AQSh.ning 8ta, Janubiy Koreyaning 2ta oliy oʻquv yurtlarida, shuningdek, Xitoy milliy universitetida oʻzbek tili oʻqitilmoqda.

Oʻzbek tilining rivoji, uning taraqqiyotiga olimlardan Faxri Kamol, Ayub Gʻulomov, Gʻani Abdurahmonov, Azim Xojiyev, Ergash Fozilov, Shavkat Rahmatullayev, Inomjon Rasulov, Miraziz Mirtojiyev, Alibek Rustamov,

⁷К.Орипов, М. Обидова “Ифодали ўқиш” (Т: Ўқитувчи 1994).

Mustaqim Mirzayev, Said Usmonov, Xudoyberdi Doniyorov, Nizomiddin Maxmudov, Bekpo'lat Umurqulov, Hamid Ne'matov, Ernest Begmatov, Samixon Ashurboyev, A.Nurmonov, A.Berdaliyev, S.Karimov, M.Asqarova, F.Abdullayev, Muharram Asomuddinova, Ulug'bek Saidov, Abdulhay Sobirov, Po'lat Nosirov, Rahmatulla Qo'ng'irov kabi ko'plab olimlarning hissasi katta bo'lgan.

Bugungi kunda internet tilining 81 foizini ingliz tili tashkil etadi. Dunyodagi salkam yetti mingga yaqin tildan mingtasi ayni kunlardan yo'qolib bormoqda. Ayniqsa, Afrika tillarida so'zlovchi aholining 80 foizi o'z yozuviga ega emas. Lingvist olimlarning fikricha, yana 25 yildan so'ng hozirgi muomilada tillarning har o'ntadan bittasi saqlanib qolinar ekan, xolos. Bugun dunyoda mavjud bo'lgan tillarning teng yarmi sakkizta davlat – Meksika, Indoneziya, Kamerun, Braziliya, Hindiston, Xitoy, AQSh, Rossiya Federatsiyasi hissasiga to'g'ri kelayapti⁸.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etildi. Atamalar komissiyasi tuzildi. Xorijiy mamlakatlarda "O'zbek tilining do'stlari" klublari faoliyat ko'rsatmoqda. Notiqlik san'ati va nutq madaniyati fani antik davrga borib taqalsada, Bu fan XX asr boshlarida oliy o'quv yurtlarida o'qitila boshlagan. 1990 yillarda Toshkent davlat universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) filologiya fakultetida "Nutq madaniyati" kafedrasini tashkil etilgan. Filologiya fanlari doktori, professor Yormat Tojiev shu kafedraning mudiri lavozimida ishlagan. "Notiqlik san'ati" fani Toshkent teatr va rassomchilik institutida o'qitilmoqda. Toshkent davlat pedagogika universitetida, Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika institutida ham "Nutq madaniyati"ga aloqador kurslar o'qitiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva M. (ma'sul muharrir), Jalolov A., Nazarov Q., Nosirov R., Otamurodov S., Ochildiyev A., Ro'ziyev R (rahbar), Sharipov A., Shermuhamedov S., Haitov Sh., Hoshimova I. Falsafa: ensiklopedik lug'at. T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" – 2010. 344b.
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar - T.: "Qarshi" - 2000. 114b.
3. Hoshimov K. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. 2-jild. - T.: "O'qituvchi" - 1999. 478b.
4. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Pedagogika fanidan izohli lug'at. - T.: "Fan va texnologiya" - 2008. 480b.
5. Ibragimov X.I., Yo'ldoshev U.A., Bobomirzaev X., Pedagogik-psixologiya (o'quv qo'llanma). – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" - 2009. 490b.

⁸К.Орипов, М. Обидова "Ифодали ўқиш" (Т; Ўқитувчи 1994).

6. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova I., Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik) – T: “Fan va texnologiya” - 2010. 464b.
7. Mavlonova R.A. va boshqalar. Pedagogika (darslik). T: “O`qituvchi” - 2002. 364b.
8. Mavlonova R.A., Arabova M., Salohiddinova G`. Pedagogik texnologiya. – T: “Fan” - 2008. 124b.
9. Mavlonova R.A. Vohidova N.X., Ijtimoiy pedagogika. – T: “Istiqlol” - 2009. 144b.
10. Nazirov Q. (tuzuvchi). Falsafa qomusiy lug`at. – T: “Sharq” - 2004. 496b.
11. Omonov N. T., Xo`jaev N. X., Madyarova S. A., Eshchanov E. U. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: “Iqtisod-moliya” – 2009. 238b.
12. Tolipov O`, Ro`zieva D. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: “Innivatsiya-ziyo” – 2019. 275b.
13. Tojiyev M., Ziyomammedov B., O`ralova M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: “Tafakkur bo`stoni” – 2012. 224b.
13. Toxtaxodjayeva M. X., Nishonova S., Hasanboev J., Usmonboeva M., Madiyarova S., Qoldibekova A., Nishonova N., Saidahmedov N. Pedagogika (Pedagogika nazariyasi va tarixi): darslik. – T., “O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” - 2010. 340b.
13. To`rayeva O., Xoliqberdiev K., Pedagogika (darslik) – T: “O`qituvchi” - 2008. 469b.
14. Shaskiy S.T. Izb. Pedagogika. Soch. – M.: 1962. st 196.

